

*Рогальська-Якубова І.І.**кандидат філологічних наук, доцент**Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку (м.Одеса)***WARTIME INTERNET NEWS HEADLINES IN A CROSS-MEDIA CONTEXT***Rohalska-Yakubova I.**Ph.D. in Philology, Associate Professor**State University of Intelligent Technologies and Telecommunications (Odesa)***Анотація**

У статті досліджуються зміни у формулюванні заголовків інтернет-новин під впливом війни в умовах кросмедійності. Новини про воєнні дії, втрати, постраждалих переважають над розважальними й аналітичними. Традиційні назви зараз – інформативні, довгі, поширені, часто складні речення без інтриги й художніх засобів, вони привертають увагу читачів тематикою. Українцями толеруються жаргонізми й грубі слова на адресу ворога. Окаціоналізмів на позначення загарбників стало значно менше, ніж на початку вторгнення 2022 року. Журналісти дотримуються норм нового українського правопису.

Abstract

The article examines changes in the wording of Internet news headlines under the influence of war in a cross-media environment. News about military operations, losses, and casualties prevail over entertaining and analytical news. Traditional titles are now informative, long, widespread, often complex sentences without intrigue or artistic devices; they attract the attention of readers with their subject matter. Ukrainians tolerate jargon and rude words addressed to the enemy. There are significantly fewer occasionalisms to refer to the invaders than at the beginning of the invasion in 2022.

Ключові слова: інтернет-новини, заголовки, кросмедійна журналістика.

Keywords: internet news, headlines, cross-media journalism.

Розвиток технологій останнім часом значно змінив людське життя. Не винятком є і можливості поширення інформації. Сучасні журналісти для збільшення конкурентоспроможності повинні вчитися працювати одразу на кількох платформах, а традиційні медіа проходять трансформацію в кросмедійному поданні новин, створюють «конвергентні редакції з кросмедійним виробничим процесом» [1, с. 289-299]. Споживачі інформації мають широкі можливості для вибору ресурсу, а завданням видань є забезпечення зручності, доступності, швидкості отримання матеріалу для залучення глядачів і читачів. Більша аудиторія буде охоплена, якщо контент поширюватиметься через кілька різних медіа-платформ. Саме тому видавництва й телеканали мають зараз інтернет-версії для розміщення новинного матеріалу. Українські користувачі можуть щохвилини отримати важливу й цікаву інформацію з таких інтернет-сторінок, як УНІАН, РБК-Україна, Українська правда, Укрінформ, ТСН, Korrespondent, ukr.net, Суспільне тощо. Завданням журналістів завжди було зацікавлення якомога більшої аудиторії, але в умовах кросмедійності доводиться використовувати для цього ширший арсенал можливостей. Усі видавництва вже представляють інформацію за допомогою різних медійних цифрових форматів, як-от: тексту, фотографій, аудіозаписів, відеозаписів, графіків, анімації та ін. [5, с. 72]. Об'єднання текстових, звукових, зображувальних даних усіх видів у єдиному цифровому інформаційному середовищі [15, с. 25.] здатне привернути увагу, але спочатку необхідно, щоб читач зайшов

на запропоновану сторінку. І тут ключову роль відіграють заголовки.

Метою дослідження виступає аналіз заголовків новин, що розміщуються в інтернет-джерелах (УНІАН, Українська правда, РБК-Україна, Укрінформ, ТСН, Korrespondent, ukr.net, 24 канал тощо). Актуальність обумовлена змінами подання інформації під час повномасштабного вторгнення, потребою констатації, аналізу й обґрунтування змін у подачі й сприйнятті новинної інформації людьми, що тривалий час живуть в умовах постійної смертельної небезпеки.

Історія вивчення питання. Журналісти, що отримували освіту до поширення інтернету, вивчали інші правила побудови заголовків. Назви статей повинні були відповідати таким вимогам: інформативність, відповідність змісту, виразність [11, с. 341], експресивність, стимулювання пізнавальної активності, зацікавлення реципієнта, імперативність, застереження, надання порад, прогнозування подій [14, с. 204]. Функція повчання (накази, застереження, поради) зберігалася в пресі з радянських часів, коли для малограмотного народу партія створила «поводиря» у формі преси, зараз ЗМІ нічого відкрито не нав'язують, подекуди мають місце приховані маніпулятивні методики. Заголовки новин у суспільстві інтернету виконують дещо інші функції: називну, інформаційну, апеляційну, рекламну, функцію пошуку [4, с. 78]. Відповідно, змінився й зовнішній вигляд назв, замість коротких інтригуювальних, максимум семислівних за довжиною (до 70 знаків) [3, с. 71-72; 10, с. 132] речень, маємо зараз інформативні багатослівні речення-тексти, часто

поширені, складні безсполучникові чи складнопідрядні, з яких читач може дізнатися всю необхідну інформацію, не звертаючись до самого тексту новини. Наприклад: *Китайська студентка на межі відрахування через зв'язок з українським геймером (13.07.25. ТСН)* – речення, поширене означенням, обставиною, додатком; *Шукають 800 тіл немовлят: в Ірландії почалися розкопки на місці сумнозвісного католицького притулку (14.07.25. Українська правда)* – безсполучникове складне речення; *У Білорусі вертоліт збив російський дрон, який летів в Україну (14.07.25. УНІАН)* – складнопідрядне речення.

У заголовках новин традиційно повинна міститися така інформація: *хто?, що зробив? або що відбулося?, де?, коли?* [3, с. 71; 10, с. 132], – у такому випадку вони достатньо інформативні й можуть задовольнити цікавість читача. «Заголовки з другою рядною інформативною функцією нині майже не використовуються у новинарній інтернет-журналістиці» [10, с. 132], адже в сучасному швидкому темпі життя до новин люди звертаються не за розвагами чи естетичною насолодою, а за фактами, знання яких може допомогти уникнути небезпеки, посприяти розвитку чи покращити ситуацію власного існування. І якщо раніше журналістам радили в заголовках уникати зайвої деталізації, маловідомих аббревіатур, повних назв посад й установ, числа заокруглювати [3, с. 71], то в сучасних новинах це допускається, оскільки заголовок часто є єдиною інформацією, яку читає користувач інтернету [10, с. 131], і він повинен отримати максимум об'єктивних відомостей про певну подію, а значення аббревіатур можна без проблем з'ясувати в мережі.

Вчені пропонують кілька класифікацій назв новин: однонаправлені й комплексні (в основі кількість елементів смислової схеми тексту); повноінформативні й пунктирні (залежно від повноти вираження смислових елементів); описові, інформативні й сентеційні (в основі семантична повнота інформації) [11, с. 341]. Х. Дацішин пропонує таку класифікацію заголовків новин в українських інтернет-ЗМІ: суто інформативні, частково інформативні, захожувальні, або інтригувальні заголовки [4, с. 76]. Залежно від характеру змістового подання інформації В.Й. Здоровега виокремлює інформаційний, спонукально-наказовий, проблемний, констатувально-описовий, рекламно-інтригувальний види назв журналістських творів [6, с. 108-109]. Ці класифікації використовують інші вчені [2; 14].

Виклад основного матеріалу. Війна внесла свої корективи у вимоги до назв новин. Факти про воєнні дії, влучання в цивільні об'єкти, стан постраждалих, просування військ на лінії фронту подаються без будь-якої інтриги, в ній немає потреби, адже люди й так читатимуть інформацію, що стосується безпеки власного життя. *На Сумщині російський дрон двічі вдарив по медиках і цивільних: є загиблій і поранені (13.07.25. ukr.net); Ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках залишається важкою (13.07.25. ukr.net); У Златополі 10 постраждалих через атаку "шахедів" (14.07.25. Korrespondent)*. Майже всі слова в подібних повідомленнях використано в прямому значення, відсутні

художні засоби, стилістичні фігури, оскільки тема не спонукає журналістів до гри зі словами й до проявів дотепності.

Лексичні особливості заголовків, як і мова масмедіа загалом, теж зазнали певних змін, йдеться про так звану демократизацію мови, журналісти дозволяють собі використовувати знижену лексику, просторіччя, розмовні слова, жаргонізми. Причин цього явища може бути декілька. Частина мовознавців негативно трактує «намагання журналістів і редакторів потурати людям із низькими мовними смаками, а також віддавати данину моді на вульгарний, знижений стиль» [13, с. 18]. З іншого боку, наявність розмовної лексики можна пояснити намаганням журналістів викласти інформацію зрозуміло для читача з будь-яким рівнем освіченості, крім того, нейтральна розмовна лексика виконує компресивну функцію, замінюючи більш довгі літературні вирази [9, с. 50].

Навряд чи доречним можна вважати грубе слово в заголовку: *Експрацівник СБУ на Львівщині обматюкав поліцейську під час зупинки на дорозі (16.07.25. 24 канал)*, але в назві: *Митники виявили схему з ввезенням авто під виглядом "гуманітарки" (15.07.25. Українська правда)* нейтральне розмовне слово «гуманітарка» досить вдало замінює словосполучення «гуманітарна допомога», економить місце і є цілком зрозумілим. Зрідка розмовне слово може передавати негативне ставлення автора: *ДБР накупило мікроавтобусів Hyundai (14.07.25. Українська правда)* – дієслово імпліцитно вказує не лише на кількість, а й на відношення мовця до події.

Іноді грубі просторічні, а то й лайливі слова подають в цитатах для збереження оригінальності висловлювання відомих посадовців: *Трамп звинуватив своїх прихильників у тому, що вони «купилися на лайно» щодо справи Епштейна (16.07.25. Укрінформ). Трамп побачив, що Путін йому бреше, - Зеленський (16.07.25. УНІАН)*. Але така практика може видатися дещо сумнівною, можливо, варто передати загальний зміст розмови й не вдаватися до лексичних подробиць. Хоча, треба визнати, подібні слова привертають увагу читачів.

Війна внесла корективи в сприйняття українцями грубих і лайливих слів, що стосуються ворога, його дій і характеристик; ображаючи ворога, мовець підсвідомо відчуває свою вищість, заспокоює себе в подібний спосіб. «Принижуючи суперника, ми вивищуємося над ним, він зменшується в розмірі, стає слабким. А ми відчуваємо владу й силу» [8]. Ця особливість людської психіки відома здавна, тому в часи війни українці позитивно, або принаймні без засудження, сприймають назви новин, де фігурує негативна лексика в бік Путіна й Росії: *"Путін – брехун і вбивця, він має прозрати" – сенатор-республіканиць Том Тілліс (15.07.25. ТСН). Путін цинічно поскаржився на "наплювацьке ставлення" Заходу до Росії (13.07.25. РБК-Україна). Путін поскаржився, що Заходу десятиліттями "плювати" на інтереси Росії (13.07.25. УНІАН). "Тупий російський терор": Зеленський обіцяє відплату за Добропілля (16.07.25. ТСН)*.

Іноді журналісти використовують розмовну лексику в заголовках медіаторів «з метою пожвавлення викладу, оновлення образності, створення атмосфери довіри, наближення автора до читача» [14, с. 208]. Усик **"вигуляв"** у Лондоні унікальний костюм від українського бренду з авторською вишивкою (15.07.25. УНІАН); Постійний терор: Берлінська про те, як РФ планує **"викурити"** українців з міст (13.07.25. ТСН); Путін промацує Трампа **"на слабо"** (13.07.25. UAportal). Відтінок розмовності мають звуконаслідувальні слова й вигуки, практично відсутні в інших стилях, у заголовках новин вони викликають дисонанс: **Вау**, яка: голова Бундестагу Юлія Клекнер у розжовій сукні з пікантним вирізом саяла на фестивалі (13.07.25. ТСН); **«Хотіли зробити чик-чик»**: Путін розповів, чому посварився з Заходом (13.07.25. ТСН), – можливо, використання спричинене прагненням передати пряму мову, чим дещо принизити мовця, що не може підібрати відповідне повнозначне літературне слово.

Цікавим є факт, що в четвертий рік війни значно зменшилася кількість негативних жаргонних слів на адресу загарбників, у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення. Жаргонна лексика в назвах новин у 2025 році стосується переважно економічних злочинів, що лише побічно мають відношення до воєнних дій, наприклад: У Запоріжжі подружжя вимагало **"відкати"** з родин загиблих воїнів (14.07.25. Korrespondent). Республіканці в Конгресі США **"перевзулися"** і вже виступають за підтримку України, - NYT (16.07.25. ukr.net). Чинівниця **"наварила"** сім мільйонів гривень на ремонтах шкільних укриттів (14.07.25. Українська правда). Передали розробки РФ і **«відмили»** 420 мільйонів: посадовцям українських фармакорпорацій оголосили підозру (16.07.25. Укрінформ). На чужорідність жаргонних вкраплень у публіцистичному стилі вказують лапки, які читач сприймає як змішування стилів, якщо слова з часом починають використовуватися без лапок, це стає ознакою входування таких одиниць до активного лексичного складу [9, с. 50]: Прокурора звільняють після участі дружини в шоу **"Супермама"**: **засвітили** елітний будинок (15.07.25. УНІАН).

Новотвори іноді проникають до складу літературної мови завдяки використанню в пресі, але в заголовках новин загальномовні неологізми трапляються нечасто, оскільки вони «як одиниці пасивного словника української мови можуть бути невідомими широкій аудиторії» [14, с. 206]. Наприклад: З останнім оновленням у **ремастері** Oblivion виправили важливу **лорну** помилку (15.07.25. УНІАН). У тексті після першого вживання рекомендується пояснювати такі номени як *ремастер* і *лорний*, у заголовках це зробити неможливо через обмеження на розмір речень. Більшість загальномовних неологізмів є запозиченнями з англійської мови, причинами цього явища є глобалізація в усіх сферах суспільної діяльності, активізація міжнародних відносин, вплив інтернету, поширення сучасних технологій, що послуговуються англійською мовою [9, с. 51].

Яскравою експресивністю відрізняються авторські новотвори – okazionalizmi, вони здатні привернути увагу, а читачі, як відомо, проявляють інтерес до креативних, а не стандартних заголовків [16, с. 712], тому журналісти успішно використовують в заголовках нові слова власного творення. **«Бракує фахового трамполога»** (15.07.25. New Voice); Дослідники розробили **робонса**, здатного ходити як людина (15.07.25. Українська правда); Власник Nokia випустив сучасну **"дзвонилку"** з підтримкою ШІ дешевше \$30 (15.07.25. УНІАН); **«Пропозиція, від якої вибухнула кабіна»**: українські **дронари** знищили **«Хрещеного батька»** на КамАЗі (13.07.25. АрміяINFORM). Виразними й нетривіальними є графічні новотвори – слова, що відрізняються незвичністю написання; в заголовках новин вони трапляються рідко, але журналісти новин Данкор online на UKR.NET послідовно передають неологізм *раишти* через дві грецькі літери – α «альфа» й τ «тау»: *раишти*. На прикордонні Сумщини *раишти* поранили двох літніх чоловіків (13.07.25. ukr.net). Загалом з початком повномасштабного вторгнення в інтернет-медіа з'явилася значна кількість новотворів, пов'язаних з номінуванням ворога, воєнної техніки, дій воїнів [12], але з кожним роком війни кількість таких неологізмів різко зменшується, і, крім того, перестають використовуватися слова, створені в 2022 році, що виявилися неологізмами-одноденками.

В англійських заголовках новин надзвичайно поширеним явищем є аббревіатури, здатні замінити цілий вислів, за допомогою економії місця аббревіатура підвищує свою інформативність. У заголовках новин можуть зустрічатися як загальновідомі скорочення, так і неочевидні для непідготовленого читача [7, с. 16]. Українські медійники цілком перейняли досвід іноземних колег у цьому питанні. **СБУ** і **ОГП** знайшли **«крота» фсб** у **НАБУ** (21.07.25. DailyLviv); **Незалежність НАБУ та САП** скасовано. Зеленський підписав закон (23.07.25. LIGA.net); У **ДТП** на Донеччині загинув командир **ОШБ** Нацполіції **«Лють» Максим Казбан** (22.07.25. ukr.net). Оскільки аббревіатури не мають експресивного навантаження, вони використовуються, як правило, з метою мовної економії.

На жаль, у заголовках інтернет-новин іноді трапляються помилки й невдалі вирази. Це може бути заміна літер, розташованих на клавіатурі поряд: **Баскетбол 3х3: Україна з другого ііііця вийшла до плей-офф Жіночої серії** (13.07.25. Укрінформ), причиною тут стає поспіх і неухважність. Використання русизмів є більш сумним явищем: У **"Новій пошті"** **рублять** голови: з компанії масово йдуть **топи**, **черга** дійшла до гендиректора (16.07.25. УНІАН), – дієслово *рубати* в українській мові належить до першої дієвідміни й у третій особі множини має закінчення *-ють* за відсутності чергування *б//бл*, можливого лише в дієсловах другої дієвідміни. У першому реченні заголовка **"Виглядають, як усвідомлені"**: **"Флеш"** пояснив, скільки мають коштувати Росії **"Шахеда"** зі ШІ (13.07.25. УНІАН) спостерігаємо аж дві помилки: ненормативне *виглядають*, замість *мають вигляд*, а також зайва кома, оскільки немає порівняльного

звороту. Невдало сформульовані такі заголовки: *Зеленський подав до Ради Шмигаль як кандидатуру міністра оборони (16.07.25. Українська правда); Щодо відновлення України підписано угод на понад 13 млрд євро - Шмигаль (14.07.25. Korrespondent)*. У першому реченні метонімія не очевидна, прізвище *Шмигаль* сприймається в прямому значенні, тобто *Зеленський подав до Ради людину (Шмигаль)*. Краще було б написати фразу так: *Зеленський подав кандидатуру Шмигаль на посаду міністра оборони*. Друге речення має вкрай невдалу інверсію, починається зі слова *щодо*, яке не варто розташовувати на початку, кращим варіантом є: *Підписано угоди про відновлення України на понад 13 млрд євро*.

Приємно спостерігати, що журналісти дотримуються норм нового українського правопису, запровадженого 2019 року. Найчастіше в заголовках новин зустрічаються слова *проект*, числівник *пів* у написанні окремо, префікс *екс* у написанні разом зі словами. *Укрнафта розпочала будівництво шести проектів розподіленої генерації (13.07.25. Укрінформ); Санкції ЄС проти російського дизелю почнуть діяти за пів року – Bloomberg (21.07.25. Українська правда); Чи відчуває фронт нестачу українських захисників: експерт Генштабу дав пояснення (16.07.25. УНІАН); Навколо Землі "танцюють" шість мінімісяців: що це таке (15.07.25. УНІАН)*. Оскільки мова й правопис мас-медіа впливають на рівень грамотності народу, маємо надію, що пересічні українці теж будуть дотримуватися нових правописних норм.

Висновки. Кросмедійна журналістика продовжує активно розвиватися й шукати нові шляхи. У часи війни змінилася тематика новин, переважає інформація про воєнні дії, руйнування, постраждалих, завдання шкоди. Заголовки таких новин здебільшого інформативні, без інтриг і художніх прикрас. Просторічні елементи використовуються для наближення до читача, жаргонізми й грубі слова на адресу ворога толеруються українцями. Оказіоналізмів на позначення загарбників і їхніх дій стало значно менше, в порівнянні з початком вторгнення 2022 року. Іноді трапляються помилки й невдало сформульовані заголовки, проте їх кількість мінімальна, що свідчить про високий рівень грамотності авторів, як і дотримання норм нового українського правопису. У перспективі можна дослідити художні засоби й стилістичні фігури в заголовках інтернет-новин.

Список літератури

1. Василик Є.Л. Крос-медіа як тренд сучасної журналістики. Наукові записки Інституту журналістики, 2013. Том 52. С. 297-300.
2. Головенко К. В. Лінгвістичні особливості українських заголовків інформаційно-новинних

текстів та способи їх перекладу англійською мовою. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, 2024. Випуск 2 (209). С. 93-99.

3. Гусак О.О. Заголовок як інструмент збільшення відвідуваності сайту інтернет-ЗМІ. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 2013. № 2 (14). С. 70-73.

4. Дацишин Х. Сучасний заголовок новин в українських інтернет-ЗМІ: між клікбейтом та інформативністю. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": журналістика, 2021. № 2 (2). С. 76-82.

5. Женченко М. Поняття «мультимедіа», «крос-медіа», «трансмедіа» у науковому дискурсі цифрової доби. Наукові записки інституту журналістики, 2013. Том 52. С. 72-75.

6. Здорова В. Теорія і методика журналістської творчості: [підручник]. Львів: ПАІС, 2004. 268с.

7. Іщук А.А. Лексичні особливості заголовків новин англомовних каналів BBC та CNN. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2021. № 3 (341). С. 12-19.

8. Карп'як О. Вата з укропом: мова політичних мемів. BBC Україна. 8 серпня 2014. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/08/140807_new_words_ko

9. Мариненко І.О. Особливості мультимедійного мовлення. Кросмедіа: контент, технології, перспективи. Колективна монографія / за ред. В.Е. Шевченко. К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2017. С. 48-58.

10. Миколаєнко А.Ю., Сливка Т.О. Ефективність новинних заголовків в інтернет-ЗМІ. Молодий вчений, 2020. № 1 (77). С. 130-133.

11. Нетреба М. Лексико-стилістичні особливості телевізійних заголовків. Вісник Львівського університету, 2013. Вип. 38. С. 340-346.

12. Рогальська-Якубова І., Чепелюк Н. Воєнні неологізми на позначення ворога в інтернет-дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук, 2023. Вип. 59. том 3. С. 101-107. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/59-3-15>

13. Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. Мовознавство. 1999. № 1. С.7-21.

14. Шаповалова Г.В. Лексико-стилістичні особливості заголовків у сучасних українських друкованих ЗМІ. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні комунікації", 2011. Том 24 (63). №4. Ч. 1. С. 204-210.

15. Feldman Tony. An introduction to Digital Media. London, New-York, 1997. 192 p.

16. Ifantidou E. Newspaper headlines and relevance: Ad hoc concepts in ad hoc contexts. Journal of Pragmatics, 2009. Vol. 14. Issue 4. P. 699-720.